

Lampiran 15

LEMBAR VALIDASI

**MODEL PREDIKSI KEDEMUKAN PADA REMAJA
BERDASARKAN FAKTOR RISIKO**

VALIDATOR

Disusun Oleh :

Nama : Elsyie Yuniarti
No. BP : 1730322005
Prodi : Kesehatan Masyarakat Program Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2024**

Angket Validasi Desain Model Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko

Angket ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat tentang kevalidan model aplikasi prediksi kegemukan pada remaja pada siswa SMA di kota Padang yang disajikan dalam bentuk aplikasi *online* berbasis *web*. Hasil isian angket ini akan digunakan sebagai data penelitian “**Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko di Kota Padang**”.

Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan pendapat dalam bentuk pengisian angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk :

Untuk memberikan penilaian pada aplikasi prediksi kegemukan *online*, saudara cukup memberikan tanda cek (V) pada kolom yang disediakan serta dilengkapi dengan membuat nama dan tanda tangan.

Kriteria penilaian :

1 = Sangat tidak baik

2 = Kurang baik

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat baik

Sumber : Dimodifikasi dari angket Diah Malasary, 2016 dalam Yuliva, 2017

Aspek Validasi	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		1	2	3	4	5
Kebergunaan	1. Kesederhanaan tampilan model aplikasi prediksi kegemukan ini baik					
	2. Karakteristik tampilan jelas					
Keterpaduan	3. Perpaduan warna dalam model aplikasi prediksi kegemukan ini sesuai					
	4. Navigasi yang ada dalam model aplikasi prediksi kegemukan ini mudah digunakan					
	5. Petunjuk pengisian kuisisioner dalam model aplikasi prediksi kegemukan ini jelas					
Interaksi belajar	6. Tujuan penggunaan media aplikasi prediksi kegemukan ini jelas					
	7. Alur penggunaan media aplikasi ini jelas					
	8. Kualitas interaksi penyajian aplikasi dalam bentuk <i>online</i> ini baik					
	9. Penyajian soal pada media aplikasi dalam bentuk online ini memungkinkan siswa jujur untuk menjawab apa yang diketahuinya karena isian kuisisioner tidak dapat diketahui oleh orang lain					
Keseimbangan	10. Penempatan tombol dalam aplikasi berbasis online ini tepat					
	11. Ukuran huruf dalam aplikasi ini sesuai dengan tampilan					
	12. Tata letak tulisan tiap halaman dalam aplikasi ini seimbang					
Bentuk	13. Pemilihan dan ukuran huruf (font) dalam aplikasi tepat					
	14. Teks/kalimat dalam aplikasi ini mudah dibaca					
Bahasa	15. Penggunaan bahasa dalam aplikasi ini baik					
	16. Kalimat yang digunakan dalam aplikasi ini mudah dipahami					

Saran Perbaikan/Penyempurnaan

Validator

.....